

Цьомра В. Ю.

*аспірант, кафедра публічного та приватного права,
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського,
Голова ГО «Лабораторія права»
<https://orcid.org/0000-0003-2331-9084>*

Корильчук С. Т.

*студент, Навчально-науковий інститут права,
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
<https://orcid.org/0009-0002-4712-9576>*

Оленюк Д. О.

*аспірант, асистент кафедри комп'ютерних технологій і моделювання систем,
факультет інформаційних технологій, обліку та фінансів,
Поліський національний університет,
<https://orcid.org/0000-0002-9641-3795>*

РОЗВИТОК ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СУЧАСНІЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

JEL Classification: K 10

SECTION "LAW": Право

Анотація. Сучасний розвиток суспільства характеризується насамперед розгалуженим ринком цифрових технологій, який постійно розширюється і охоплює нові галузі. Активний розвиток цього ринку та проникнення передових інформаційно-комунікаційних технологій в інші сфери виробничої та суспільної діяльності зумовлений досягненнями в технологічному секторі. Не є винятком і гуманітарні сфери діяльності, такі як юриспруденція.

В статті розглядаються особливості розвитку штучного інтелекту як важливого інструменту правової реформи. Окреслено основні проблеми, пов'язані з впровадженням штучного інтелекту у вітчизняну юридичну практику, та запропоновано стратегічні рішення для їх вирішення.

Ключові слова: інтелект, штучний інтелект, правосуддя, юридична практика, технології штучного інтелекту.

Annotation. The modern development of society is characterized by an increasingly complex market of digital technologies that continuously expands, encompassing new industries. The active growth of this market and the penetration of advanced information and communication technologies into various spheres of production and public activities are driven by technological advancements. Jurisprudence, as a field of human activity, is no exception.

This article examines the peculiarities of the development of artificial intelligence (AI) as an essential tool for legal reform. It identifies the main challenges of implementing AI in domestic legal practice and proposes strategic solutions to address them.

Artificial intelligence has the potential to revolutionize the field of jurisprudence by enhancing legal research, analysis, and decision-making processes. AI algorithms can analyze vast amounts of legal data, precedents, and legislation much faster than human researchers, providing valuable insights and facilitating more accurate legal assessments. Moreover, AI-

powered systems can assist in contract review, legal document drafting, and due diligence processes, reducing human error and increasing efficiency.

However, the integration of AI into jurisprudence poses significant challenges.

To address these challenges, strategic solutions can be implemented, including the establishment of regulatory frameworks for AI deployment in the legal sector, the creation of interdisciplinary collaborations between legal and technological experts, and the promotion of AI education and training programs for legal professionals.

In conclusion, the development of artificial intelligence presents both opportunities and challenges for contemporary jurisprudence. By embracing AI technologies responsibly and strategically, the legal field can benefit from increased efficiency, improved decision-making processes, and enhanced access to justice.

Keywords: intelligence, artificial intelligence, justice, legal practice, artificial intelligence technologies.

Вступ

Сучасний розвиток суспільних відносин характеризується стрімкою інтенсифікацією інформаційних технологій. Швидкий розвиток науково-технічного прогресу став ключовою рисою сучасного суспільства. Використання різноманітних цифрових технологій призвело до процесу соціальної трансформації, а саме інформатизації суспільних відносин, що проявляється у використанні різноманітних цифрових технологій у різних сферах людської діяльності. Однією з сучасних передових інформаційних технологій є штучний інтелект, який метафорично називають «останнім винаходом людства» або «найважливішим досягненням людського інтелекту».

Дослідженням впровадження штучного інтелекту в різні сфери людської діяльності займалися такі вчені: І. Варвара [1], С. Кравчук [4], Ю. Кривицький [5], М. Стефанчук [8], Ю. Тюра [9], Н. Шишка [10] та інші. Однак, незважаючи на інтерес до такої теми, питання впровадження технологій штучного інтелекту в юридичну практику залишається дискусійним і невирішеним.

Метою цієї статті є аналіз особливостей розвитку штучного інтелекту (далі — ШІ) в сучасній юриспруденції.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:

по-перше, проаналізувати теоретико-нормативні підходи розуміння природи ШІ та дослідити його основні різновиди;

по-друге, проаналізувати сучасний стан та основні напрями розвитку ШІ в юридичній діяльності;

по-третє, визначити причини відставання розвитку штучного інтелекту у вітчизняній юридичній практиці та запропонувати стратегічні цілі щодо їх подолання.

Результати

Поняття «штучний інтелект» є похідним від поняття «інтелект», варто їх розмежувати за визначеннями. До цього часу в науковій літературі немає єдиного погляду на тлумачення поняття «інтелект» [10, с. 55].

Так, сучасна українська енциклопедія визначає «інтелект» (з лат. *intellectus* — розум, розуміння, сприйняття) як «відносно стійку структуру розумових здібностей людини. Зазвичай інтелект визначається рівнем розвитку, що розглядається у зв'язку з такими пізнавальними процесами, як пам'ять, сприйняття та уява» [3].

Ю. Тюра розглядає «інтелект» як інтегральне поняття, що охоплює запас знань та життєвого досвіду, основні якісні характеристики мислення (швидкість, кмітливість, широту, гнучкість, самостійність і критичність) та здатність доповнювати і використовувати запас знань за призначенням. [10, с. 55].

Натомість поняття «штучний інтелект» (англ. artificial intelligence) є доволі багатограним і використовується як наратив для опису інтелектуальних здібностей комп'ютерів приймати рішення. Історично перше визначення сутності штучного інтелекту було введено в науковий обіг в 1956 році професором Дартмутського коледжу Джоном Маккарті: «штучний інтелект — це наука та технологія створення інтелектуальних машин, особливо інтелектуальних комп'ютерних програм» [5, с. 92].

З другої половини ХХ століття науковий розвиток технології ШІ був пов'язаний із зусиллями вчених створити розумні машини (часто їх називають інтелектуальними машинами), взявши за основу роботу мозку людини. Їхнє практичне застосування охоплює майже всі сфери, пов'язані з обробкою інформації в діяльності людини.

Наукові та аналітичні статті сьогодні пропонують досить широкий спектр визначень терміну «штучний інтелект» та способів розуміння його природи. Від ототожнення з робототехнікою до сприйняття ШІ як інноваційного напрямку науково-технічного розвитку, спрямованого на створення інтелектуальних комп'ютерних програм та інтелектуальних машин.

Науковці по-різному трактують поняття штучного інтелекту відповідно до власних поглядів і працюють над створенням систем, які поведуться як люди, діють виважено, думають як люди і мислять раціонально. Так, С. Кравчук зауважує, що сьогодні ШІ — це вже не «антиутопічна фантазія в стилі кіберпанку», а частина об'єктивної реальності, яка зараз набуває відповідних правових і соціологічних форм. Наприклад, високорозвинені системи, які аналізують встановлені умови та приймають самостійні у певному сенсі рішення, що впливають на реальне, AR і VR-середовище [4].

Відповідно до Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні, ШІ визначається як організована сукупність цифрових технологій, які допомагають розв'язувати складні комплексні задачі за допомогою застосування системи наукових методів досліджень та алгоритмів інформаційної обробки даних. Ці технології можуть використовувати інформацію, яка була отримана під час виконання роботи або створена самостійно. Крім того, ШІ штучний інтелект надає можливість створювати і використовувати власну базу знань, моделі прийняття рішень, алгоритми обробки інформації та визначення шляхів досягнення певного завдання.

Метою Концепції є створення фундаменту для розвитку ШІ, сприяння створенню наукових та інноваційних розроблень у цій галузі, а також підтримка співпраці між державними органами, науковими установами, бізнесом та громадськістю для реалізації його потенціалу в Україні [6].

Основні різновиди штучного інтелекту зображено на рисунку 1.

Ю. Кривицький зазначає, що для загального ШІ властиві такі когнітивні функції: усвідомлення мети свого функціонування, здатність ставити перед собою взаємопов'язані та взаємозалежні цілі, а не лише завдання, а також здатність бути повністю автономним. У процесі досягнення своїх цілей він також повинен мати можливість динамічно змінювати зміст своїх цілей у відповідь на зміну зовнішніх і внутрішніх умов, як це робить людина [5, с. 92].

Варто зазначити, що технології ШІ вже доволі часто використовуються в правовій сфері й юридичній практиці. Так, на початку 2017 року компанія JP Morgan оголосила про використання програмного забезпечення Contract Intelligence, що може аналізувати юридичні документи за лічені секунди, що раніше займало 360 000 годин роботи.

Юридична компанія Baker & Hostetler також повідомила, що використовуватиме ШІ ROSS для ведення справ про банкрутство, над якими раніше працювали майже 50 юристів. Штучний інтелект ROSS, заснований на когнітивному комп'ютері Watson від IBM 24 години на добу відстежує законодавство та правову ситуацію, а також може читати і розуміє мову, формулює гіпотези, проводить дослідження, генерує відповіді з відповідними посиланнями та цитатами, а також вчиться на власному досвіді [10, с. 144]. Ці приклади демонструють, що штучний інтелект вже впроваджується в юридичну практику і змінює спосіб функціонування індустрії. Використання технологій ШІ дає можливість економити час і ресурси, збільшувати точність та ефективність прийняття рішень, а також покращує доступність правових послуг для широкого кола користувачів.

Рис. 1. Види штучного інтелекту

Джерело: [8, с. 159]

Вагомим чинником у визначенні стратегічного напрямку розвитку ШІ в Європі стала Біла книга зі штучного інтелекту: європейський підхід до досконалості та довіри (White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust), опублікована 19 лютого 2020 року. У ній йдеться про те, що ШІ повинен сприяти розвитку, а також наголошується на необхідності внесення змін, які можуть сприяти безпечному і надійному розвитку ШІ з повною повагою до прав і цінностей громадян Європейського Союзу [10, с. 145]. Біла книга зі штучного інтелекту відображає визначену Європейським Союзом стратегію, що спрямована на забезпечення економічного розвитку, інноваційності та збалансованого використання ШІ в суспільстві. Цей документ визначає різні аспекти, включаючи етичність, прозорість, безпеку та захист даних, а також важливість сприяння освіті та навчанню з питань ШІ. Загалом, Біла книга є важливим керівним документом для створення регуляторного середовища в Європі, сприятливого для відповідального та розумного розвитку ШІ.

Аналізуючи особливості впровадження штучного інтелекту у вітчизняну юридичну практику варто зазначити, що 2 грудня 2020 року КМУ схвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні [6], яка передбачає використання технологій ШІ в сфері юриспруденції й здійсненні правосуддя. Зокрема, постановою КМУ № 650 від 17 липня 2019 року «Про утворення робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України» [2] було розпочато комплексну роботу над процесом змістовної та якісної трансформації вітчизняного цивільного законодавства. Впровадження штучного інтелекту в юридичну практику України є важливим кроком на шляху до сучасної технологічної трансформації правової системи. Затверджена Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні свідчить про те, що уряд розуміє важливість і потенціал штучного інтелекту в юридичній сфері.

Інноваційному розвитку вітчизняних юридичних проєктів сприяє Гаазький інститут інновацій в праві (HiiL). Доречно зазначити, що протягом останніх двох років в Україні було виділено 150 тис. євро для фінансування стартапів у юридичній сфері. Гаазький інститут інновацій в праві (HiiL) дійсно відіграє важливу роль у сприянні інноваційному розвитку українських юридичних проєктів. HiiL є

міжнародною організацією, яка спеціалізується на розвитку інновацій в правовій галузі, впровадженні технологій та покращенні доступу до правосуддя.

Деякі основні українські проекти наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Юридичні боти та ресурси для підтримки бізнесу і правових процесів: перелік та їх основні функції

Назва українських проєктів	Основні функції
Додаток Karatel	Допомагає боротися з корупцією. Сервіс надає відповіді простою мовою, навіть якщо користувач не розбирається в тонкощах законодавства.
Бот Open DataBot	Відслідковує зміни в даних про реєстрацію бізнесу та відстежує судові справи. Це дозволяє підприємцям та юристам оперативно отримувати оновлену інформацію і здійснювати відповідні дії на підставі цих даних.
Бот & Partners	Створює договори про розроблення програмного забезпечення, угоди про конфіденційність та відповідає на найпоширеніші запитання ІТ-спеціалістів за допомогою месенджера. Це зручний інструмент для швидкого створення документів та отримання відповідей на юридичні питання щодо розроблення програмного забезпечення та конфіденційності.
Ресурс AxDraft	Дає змогу створити повний комплект договорів для великих комерційних угод. Достатньо заповнити кілька полів. Це економить час і зусилля юристів, надаючи шаблон договору, який швидко вводить ключову інформацію.
Телеграм-бот OblavaBot	Допомагає представникам компаній шукати та викликати юристів потрібної спеціалізації для проведення слідчих дій. Це спрощує процес залучення юридичних фахівців та забезпечує швидку реакцію на правові проблеми.
Dom Jurista Analytics	Прогнозує результат судових справ на основі аналізу індивідуальних ситуацій. Користувачі можуть отримати незалежний висновок по справі. Це може бути корисним для сторін судових процесів, допомагаючи їм отримувати незалежний висновок про можливий результат справи.
Онлайн-ресурс «Суд на долоні»	Використовується при роботі з Єдиним державним реєстром судових рішень. Цей ресурс допомагає швидко знаходити та отримувати доступ до судових рішень, що полегшує дослідження правової практики та підготовку до судових процедур.
EasyTender	Проект, що допомагає компаніям вигравати тендери та захищати свої права у вільних від корупції державних закупівлях. Це може бути корисним інструментом для підприємств, які бажають брати участь у конкурентних тендерах та ефективно управляти своїми правами у цьому процесі.

Джерело: [1, с. 52]

Ці проєкти демонструють, як технології можуть покращити доступ до правосуддя, спростити процес роботи з юридичними документами та надати швидко інформацію і допомогу в правових питаннях. Вони сприяють підвищенню ефективності та прозорості в правовій системі та допомагають громадянам та компаніям в різних аспектах правових питань.

Фінансування стартапів у юридичній сфері в Україні від HiiL є важливою підтримкою для розвитку та популяризації legal tech проєктів. Виділення 150 тис. євро протягом останніх двох років свідчить про зацікавленість HiiL у підтримці та стимулюванні інноваційних ідей в українській юридичній галузі. Цей фонд допомагає стартапам залучати ресурси, необхідні для розвитку та реалізації їхніх проєктів; окрім фінансової підтримки, HiiL надає підприємцям та командам знання, досвід та зв'язки, необхідні для досягнення успіху.

Фінансування та підтримка від HiiL стимулюють розвиток інноваційних проєктів, сприяють покращенню доступу до правосуддя та розвитку legal tech екосистеми в Україні. Це сприяє вирішенню правових проблем, покращенню ефективності юридичної системи та забезпеченню більшої доступності та якості юридичних послуг для громадян та підприємств. Загалом, співпраця з HiiL та отримання фінансування від цієї організації є важливим стимулом для українських юридичних стартапів та сприяє інноваційному розвитку в галузі права в Україні.

В дослідженні І. Варави зазначається, що завдяки впровадженню новітніх технологій, серед яких штучний інтелект, автоматизоване складення документів, Big Data, онлайн-правосуддя також суттєво може зменшитися вартість юридичних послуг [1, с. 49]. Це відкриває перспективи для більш широкого доступу до правових послуг і сприяє економічній ефективності в сфері юриспруденції. Безперечно, впровадження новітніх технологій, у тому числі штучного інтелекту, в юридичну сферу має потенціал для зміни традиційної парадигми роботи юриста та підвищення ефективності. Завдяки автоматизації рутинних завдань, аналізу великих обсягів даних та розумінню мови, штучний інтелект може забезпечити більш точну та швидко обробку інформації, сприяючи прийняттю кращих юридичних рішень. Подальший розвиток технологій штучного інтелекту в юриспруденції може змінити звичний підхід до права і створити нові можливості для покращення правосуддя та правової допомоги.

Не менш важливим чинником, який суттєво вплине на професію юриста в майбутньому, є взаємовідносини «клієнт-юрист». Вже зараз в Україні клієнти очікують від своїх юридичних радників готові комплексні бізнес-рішення, а не лише розв'язання поодиноких проблем. Це означає, що юрист має бути не лише фахівцем у конкретній галузі права, а й експертом, аналітиком та менеджером у тій сфері, в якій клієнт веде бізнес. Іншими словами, юристи мають володіти не лише глибокими знаннями та досвідом у певній галузі права, але й аналітичним, стратегічним мисленням та управлінськими навичками. Вони мають розуміти бізнес клієнта, його цілі та виклики, а також застосовувати стратегічний та бізнес-орієнтований підхід до розв'язання проблем, а також правовий підхід.

Для юристів це означає, що вони мають розвивати свої навички в сфері проактивного консультування, аналізу ризиків, стратегічного планування та управління проєктами. Вони мають бути вмільними комунікаторами, які здатні пояснити складні правові питання своїм клієнтам, не використовуючи юридичної жаргону, і рекомендувати оптимальні рішення для досягнення бізнес-цілей. Отже, юристам треба активно адаптуватися до змін сучасного суспільства, розвивати не лише свої юридичні навички, але й розширювати свій спектр знань та вмінь, щоб стати цінними партнерами для своїх клієнтів. Зрозуміння бізнес-контексту, в якому працюють клієнти, і надання комплексних рішень стане ключовими складниками успіху сучасного юриста.

В дослідженні The Law Society елементом, який забезпечує ефективні взаємовідносини між клієнтом та юридичною компанією, є система CRM (Customer Relationship Management) — програма, призначена для автоматизації взаємодії з клієнтами. Ця система дає змогу юридичним фірмам керувати своєю клієнтською базою, реєструвати запити, здійснювати управління проєктами з можливістю бачити ефективність кожного співробітника, а також надсилати автоматизовані

електронні листи та SMS [1, с. 53]. Важливою перевагою використання системи CRM для юридичної компанії є можливість зберігати та аналізувати дані про клієнтів. Це дає змогу створювати клієнтські профілі, які містять інформацію про потреби клієнта, минулі взаємодії, транзакції та інші важливі деталі. Аналізуючи ці дані, юридичні фірми можуть краще зрозуміти цільову аудиторію. Впровадження системи CRM може значно поліпшити ефективність роботи юридичної компанії, сприяти збереженню та залученню клієнтів, а також підвищити рівень задоволеності клієнтів. З огляду на зростаючі вимоги та очікування клієнтів, ця система стає важливим інструментом для успіху юриста в майбутньому.

Однак, незважаючи на поступовий розвиток штучного інтелекту в сучасному праві, рівень розвитку інформаційного суспільства країни все ще недостатній порівняно зі світовими тенденціями.

Головними причинами такого відставання є:

- низький показник комп'ютерної й інформаційної грамотності серед населення, повільне впровадження нових навчальних методів використання передових інформаційно-комунікаційних технологій;
- недостатня нормативно-правова база для впровадження ШІ в юридичну практику;
- неефективність використання фінансових ресурсів, що спрямовані на розвиток ШІ в правовій сфері;
- повільна розбудова інфраструктури надання інформаційних послуг з використанням Інтернету;
- недостатня державна підтримка розвитку цифрових технологій, виробництва програмного забезпечення щодо впровадження штучного інтелекту.

З наведених вище причин можна зробити висновок, що розвиток штучного інтелекту (ШІ) в українській правовій системі залишається недостатнім порівняно зі світовими стандартами. Низький рівень комп'ютерної та інформаційної грамотності, брак необхідної нормативно-правової бази, обмежені фінансові ресурси та повільний розвиток інфраструктури є основними чинниками, що обмежують впровадження ШІ в юридичну практику.

Для досягнення прогресу в цьому напрямі необхідно зосередити зусилля на підвищенні комп'ютерної й інформаційної грамотності серед населення, активному впровадженні передових навчальних методів, розробленні та вдосконаленні нормативно-правових актів, забезпеченні ефективного використання фінансових ресурсів, розвитку інфраструктури та залученні державної підтримки для розвитку цифрових технологій і програмного забезпечення. Лише комплексний підхід та спільні зусилля громадськості, навчальних закладів, правничих організацій та держави можуть забезпечити відповідність вітчизняної юриспруденції світовим стандартам розвитку штучного інтелекту.

Варто також зауважити, що застосування ШІ в сучасній юридичній практиці можливе лише тоді, коли його технологічний рівень забезпечить суворе дотримання основних людських прав та запобігатиме будь-якій формі дискримінації, забезпечуватиме прозорість судочинства, неупередженість і справедливість розгляду справи, конфіденційність обробки персональних даних та електронної комунікації, програмну і технічну безпеку та надійність як для певних осіб, так і для всього суспільства в цілому.

Висновки

З огляду на вищезазначене, треба наголосити, що на сьогодні є чимало правових передумов для впровадження ШІ в сучасну юриспруденцію. Власне, можливими та актуальними напрямками та формами використання технології ШІ є:

- забезпечення навичок розуміння і використання інформаційних технологій серед населення, зокрема через створення системи освіти, яка спрямована на використання сучасних технологій у розвитку повноцінної особистості;

- інформаційно-документаційне забезпечення юридичної діяльності, включаючи автоматичну інтелектуальну класифікацію правових документів;
- розроблення проєктів для розв’язання різноманітних юридичних проблем з використанням технології штучного інтелекту за допомогою автоматизованої інтелектуальної класифікації юридичних документів, управління справами та документами, а також збору та аналізу баз даних;
- інтелектуальна експертно-аналітична підтримка юридичної практики через використання технології ШІ для порівняння правових норм, порівняння нормативно-правових актів з метою визначення їхньої ієрархії та визначення того, які правові норми та нормативно-правові акти мають більшу юридичну силу;
- підготовка та надання фахових висновків в межах юридичних експертиз або оцінок з використанням електронних автоматизованих систем, що ґрунтуються на штучному інтелекті, для підтримки процесу прийняття правових рішень;
- сприяння прийняттю рішень у низці різноманітних завдань на основі неточної, неадекватної або неструктурованої інформації в невизначеному та складному середовищі.

Отже, впровадження ШІ в юридичну практику дійсно може сприяти розв’язанню складних правових завдань та забезпечити істотні та прогресивні правові перетворення. Застосування штучного інтелекту під час правової реформи відкриває нові можливості для розширення горизонтів законодавчої діяльності. Завдяки аналізу великих обсягів даних та використанню алгоритмів машинного навчання, ШІ може забезпечити більш об’єктивне та ефективне створення нових правових актів, виявлення правових прогалів та потенційних розбіжностей.

Продовжуючи цю думку, важливо зазначити, що при впровадженні штучного інтелекту в юридичну практику потрібно враховувати етичні аспекти. ШІ може викликати питання щодо прозорості та відповідальності в прийнятті правових рішень, особливо в тих випадках, коли вирішення певних справ може залежати від алгоритмів машинного навчання, які можуть бути недостатньо прозорими або недостатньо розуміти людські цінності.

Іншим важливим аспектом є забезпечення захисту конфіденційності та приватності. При обробці великих обсягів юридичних даних важливо переконатися, що персональні дані належним чином захищені та використовуються лише за призначенням. Це вимагає взаємодії між правовими експертами та фахівцями з інформаційних технологій, а також уважного вивчення правових передумов та нормативно-правових актів, щоб забезпечити гармонійне поєднання технологій та юридичного розуміння.

Потрібно також враховувати можливі обмеження і недоліки ШІ в юриспруденції. Наприклад, системи штучного інтелекту можуть бути обмежені в своїй здатності до аналізу контексту, врахування емоційних аспектів та прийняття моральних рішень. Тому важливо мати на увазі, що штучний інтелект треба розглядати як інструмент, а не як заміну для людського експертного висновку.

Список використаних джерел:

1. Варава І. Інновації у професійній діяльності юристів: використання потужностей штучного інтелекту. *Інформація і право*. 2020. № 1(32). С. 47–54. <http://il.ippi.org.ua/article/view/200306>
2. В українських судах використовуватимуть штучний інтелект: громадська медіа-платформа ТМЦІНФО. URL: <https://tmcinfo.com.ua/publications/2021/02/14/v-ukrajinskyh-sudah-vykorystovuvatymut-shtuchnyj-inte>
3. Інтелект – Енциклопедія Сучасної України. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12386.

4. Кравчук С., Боровікова В. Юрист майбутнього – в співпраці з штучним інтелектом. URL: <https://www.ukrlogos.in.ua>
5. Кривицький Ю. В. Штучний інтелект як інструмент правової реформи: потенціал, тенденції та перспективи. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2021. № 2. С. 90–101. URL: <http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/19959/1/document%20%289%29.pdf>
6. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 груд. 2020 р. № 1556-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-p#Text>.
7. Про утворення робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України: Постанова Верховної Ради України від 17 липня 2019 р. № 650. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-2019-%D0%BF#Text>
8. Стефанчук М. О., Музика-Стефанчук О. А., Стефанчук М. М. Перспективи правового регулювання відносин у сфері використання штучного інтелекту. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2021. Т. 28. № 1. С. 157–168. doi: 10.37635/jnalsu.28(1).2021.157-168.
9. Тюрю Ю. І. Аналіз філософсько-правових підходів до визначення поняття «штучний інтелект». *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2022. №52. С. 54–58. <http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc56/12.pdf>
10. Шишка Н. В. Штучний інтелект в українському правосудді: правові передумови запровадження. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 3. С. 143–145. URL: http://lsej.org.ua/3_2021/37.pdf.